

**OQ OLTIN MEHNATINING QORA
DOG‘GA AYLANISHI**

Mamadaliyev Rahimjon Ravshanvek o‘g‘li

Guliston davlat universiteti 2-bosqich magistranti

+99893 613 83 33

Annotatsiya: Mazkur maqolada qatag‘onlik davrining og‘ir davrlarini ochib berishga xarakat qilgan bo‘lib, 1950 -yillardan to 1990 -yillargacha bo‘lgan davrda faoliyat yuritgan diniy ulamolar, ilm-ma‘rifat egalari, o‘sha davrda paxta dalalarida qora terga botib mehnat qilgan begunoh dexqonlarimizning qatag‘on qilinishiga aloxida urg‘u berilgan.

Kalit so‘zlar: Paxta ishi, tintuv, arab, qatag‘on, dehqon, xomashyo, ziddiyatli, Voroshilov, sovxoz, kodeks.

Аннотация: В данной статье делается попытка раскрыть тяжелые времена репрессий, особое внимание уделяется репрессиям религиозных деятелей, деятелей науки и просвещения, действовавших в период с 1950-х по 1990-е годы, а также невинных крестьян, которые в тот период работали на хлопковых полях в черном поту.

Ключевые слова: Хлопковое дело, обыск, араб, репрессии, крестьянин, сырье, конфликт, Ворошилов, совхоз, кодекс.

Annotation: This article attempts to reveal the difficult times of repression, special attention is paid to the repression of religious figures, scientists and educators who operated in the period from the 1950s to the 1990s, as well as innocent peasants who worked in the cotton fields in a black sweat at that time.

Keywords: Cotton Work, search, Arab, repression, peasant, raw materials, conflict, Voroshilov, state farm, codecs.

KIRISH

O‘zbek xalqi XX asr, ya’ni Sovet davrida o‘z tarixidagi yeng qiyin davrlardan birini boshidan kechirdi. O‘zbek tilida yaratilgan adabiyotlarni ko‘paytirish,

dunyoviy bilimlarni o‘rganish, e’tiqod yerkinligi uchun kurashgan millat ziyolilariga nisbatan ayovsiz qatag‘on uyushtirib kelindi. Shunday bo‘lsada tarix tilini, dinini, o‘zligini unutmagan millatni yengib bo‘lmasligini yana bir bor isbotladi.

Bu davrda insonni qoralash, uning peshonasiga “xalq dushmani” tamg‘asini bosish tuzum zolimlari uchun huddi “xamirdan qil sug‘urganday” gap bo‘lgan. Hatto shunday hollarga duch kelindiki, respublikadagi ko‘p xonadonlarda vaqti-vaqti bilan o‘tkazilgan tintuv paytida mabodo arab yozuvida bosilgan biror kitob topilguday bo‘lsa, uning nomi, mazmuni so‘rab, surishtirilmasdan o‘sha xonadon sohibiga jamiyatga yot unsur degan la’nat tamg‘asi bosilib, u qamoq yoki surgun jazosiga hukm qilingan.

Masalan, 60-yillarda taniqli shoir Erkin Vohidovning birgina “O‘zbekim” she’ri muallifga qanchalik behalovatlik keltirganligi bunga misoldir[1]. Yoki atoqli adib Pirimqul Qodirovning milliy tariximizning nomdor vakili, otashnafas shoir va adib, davlat arbobi, mohir sarkarda Z.M.Bobur hayoti va faoliyatidan hikoya qiluvchi “Yulduzli tunlar” romani ham feodal o‘tmish namoyandasi timsolini aks ettiruvchi asar sifatida keskin qoralandi.

Keyini yillarda yurtimizda ushbu davrni xolisona o‘rganish, o‘rganilmay qolib ketgan jabrdiydalar taqdirlarini qayta o‘rganish, noxaqdan ayblanib qamoqda vafot etgan yurtdoshlarimizni oqlash va xotirasini abadiylashtirish bo‘yicha katta ishlar amalga oshirilmioqda. Xususan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-oktabrdagi “Qatag‘on qurbonlarining merosini yanada chuqur o‘rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risi”dagi 5598-sonli farmoyishi[2] tadqiqotlarni yanada jadallashtirdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mavzuning tarixshunoslik tahlili shundan dalolat beradiki, mazkur muammoni ilmiy jihatdan o'rganish borasida qator ijobiy ishlar bajarilgan. Hozirgi davrga kelib, ushbu yo'nalish bo'yicha tarixchi olimlarimiz izlanishlari turli nashrlarda e'lon qilinib kelinmoqda, umumlashtiruvchi asarlar, monografiya, risolalar chop etilmoqda.

Mustaqillik yillarida 50-80 yillar qatag'oniga oid qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi va ko'plab asarlar chop ettirildi. Xususan, N.Karimov, B.Xasanov, B.Irzayev, V.Ilyuxin, M.Zikrullayev, O'.Erbo'tayeva, A.Allayarov, S. Atamuratov, A. Jalolov, D. Bobojonova, M. Imomnazarov, M. Bo'riyeva, Atamirzayev O., V. Gentshke, R. Murtazayeva, A. Bekmurodov, U. G'afurov, Sh. Mustafaqulov, N.Kattayev, D.Alimova, Z.Ishonxodjayeva, X.Ziyoyev, A.Agzamxojayev sovetlar mustabid tuzumi davrida milliy siyosat va madaniyatga nisbatan imperiyacha munosabat jiddiy yangi metodologiya asosida tahlil etilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bu ko'hna diyorumizdan qanchadan qancha buyuk insonlar yetishib chiqqan. Ajdodlarimiz qoldirgan ilmiy-manaviy merosni o'rganib, kelajak avlodga yetkazish bugungi ziyolilarning eng asosiy burchi. Ular qoldirgan asarlarni o'qir ekanmiz ajdodlarimiz naqadar teran aql sohibi, tafakkurning yuksak cho'qqisini egallaganini anglab yetamiz.

Ma'lumki XX asr boshlarida Turkistonda vujudga kelgan milliy uyg'onish harakati nomoyondalari xalqni mustamlakachilik, ijtimoiy va madaniy qoloqlikdan olib chiqish uchun harakat qilgan. Afsuski o'sha davr hukmron doiralari otabobolarimizning ilmiy-ma'naviy salohiyatini yo'q qilishga qaratilgan qatag'on siyosatini to 80-yillarning oxirlariga qadar olib bordi. Ularga nisbatan har xil

tuxmatlar uyushtirib, “xalq dushmani”, “Vatan xoini”, “burjua millatchisi” keyinchalik esa “paxta ishi”, “o'zbeklar ishi” degan uydurma vujudga keldi[3:51].

XX asrning so'nggi o'n yilliklariga kelib mamlakat ichki hayotini qamrab olgan jiddiy iqtisodiy nuqsonlar qishloq xo'jaligini o'z domiga torta boshladi. O'zbekiston SSR ham mamlakatning asosan xomashyo yetishtirib beradigan mintaqasi hisoblangani sababli, respublika qishloq xo'jaligi rivoji boshqa ittifoqdosh respublikalarga nisbatan ancha og'ir, ziddiyatli jarayonlar ta'sirida qoldi. Ushbu davrda o'z halol mehnatlarining roxatini ko'rish o'rniga markazning qaxriga uchragan ko'plab insonlarni misol qilishimiz mumkin.

Tuhmat va uydirmadan iborat “Paxta ishi”, “O'zbek ishi” deb atalgan, 1983 yilda boshlanib, 1989 yilgacha davom etgan qatag'on davrida 4 mingdan ziyod hamyurtimiz O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya qamoqxonalari tashlangan edi. Xalqimiz tahqirlangan, haqoratlangan, xo'rlangan bir davr edi[4].

Inomjon Raximaliev 1947 yil hozirgi Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Guliston mahallasida ishchi oilasida tug'ilgan. Otasi Qo'ziboev Raximali, onasi Lolaxon davlat xo'jaligida ishlashgan. Tarixdan ilimli insonlar elda aziz deganlaridek Inomjon Raximaliev 1954-1965 yillarda 26-maktabda o'qib, maktab tarixida birinchi marta kumush medal bilan bitirgan. Ushbu yillarda talabalik ko'p insonlarga nasib etavermagan. 1965-1969 yillarda Toshkent xalq xo'jaligi institutida o'qigan. Bugungi kunda millat fidoiysi deb ta'rif etayotgan Inomjon Raximaliev mehnat faoliyatini 1969-1973 yillarda Guliston davlat xo'jaligida hisobchi lavozimida ishlashdan boshlagan. 1974-1983 yillarda Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani (Voroshilov rayoni) “O'zbekiston SSR 50 yilligi” savxozida hisobchi bo'lib ishlagan. 1984-1986 yil 1 dekabrgacha bosh hisobchi muovini vazifasida faoliyat yuritgan.

1986 yil 26 dekabrda Sirdaryo viloyat sudining hukmi bilan “Paxta ishi” yuzasidan rejalarning bajarilishi to‘g‘risidagi hisobotlarni oshirishda aybdor, deb topilib, O‘zbekiston SSR JKning 149-155 va boshqa moddalari bilan 3 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etilgan[5:97].

Bekmurzayev Saydullo Rasulberdiyevich - 1951-yilda Xovos posyolkasida tug‘ilgan. Sirdaryo viloyati Yangier sovxozi 4- bo‘lim bosh buxgalteri. hujjatlarga soxta yozuvlar kiritib, o‘z vakolatini suiste‘mol qilib, bir gurux bo‘lishib, davlatni juda ko‘p miqdorda talon taroj qilishgan O‘zbekiston SSR JKning 118 moddasining 3-qismi, 155- moddalari bilan shu kodeksning 42- moddasi qo‘llab 2-yil axloq tuzatish ishi tayinlanib ish xaqqining 20% davlat xisobiga undirilgan. 1991-yil 20-dekabr O‘zbekiston SSR Oliy Sudi jinoyat ishlari bo‘yicha kollegiyasining 1986-yil 18-iyul ajrimi Sirdaryo viloyati sudining 1986-yil 8-aprel hukmi S.Bekmurzaevga nisbatan bekor qilingan. Uning xarakatlarida jinoyat alomatlari yo‘qligi sababli yotqizilgan[6:107].

XULOSA

Istiqlol -yillarida milliy qadriyatlarni tiklash, tariximizni xolis va haqqoniy o‘rganish, aziz siymolar xotirasini e‘zozlash, madaniyatimiz va san‘atimiz rivojiga hissa qo‘shgan ijodkorlar faoliyati, ularning boy ma‘naviy merosini tadqiq etish, targ‘ib va tashviq qilish, tarixiy adolatni qaror toptirish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

El-yurtimiz taqdiriga daxldor bo‘lgan tarixiy adolatni tiklash, xalqimiz va millatimizning yaqin o‘tmishidagi qorong‘u sahifalarini to‘la ochib berish, shu tarixdan saboq chiqarish, bugunga va kelajak hayotimizga ongli qarashni shakillantirish, begunoh qurbon bo‘lgan insonlar xotirasini abadiylashtirish biz uchun ham qarz ham farzdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uforum.uz/showthread.php?t=15655>.15.03.2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoyishi, 08.10.2020 yildagi F-5598-son “Qatag‘on qurbonlarining merosini yanada chuqur o‘rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”.
3. Хакимов И. Кушиб ёзиш - жиноят. // Узбекистон кишлок хужалиги. - Тошкент, -№11, 1989. - Б. 51.
4. <https://xdp.uz/uz/mamlakatimizda/111>.12.02.2022.
5. O‘.Erbo‘tayeva, H.O‘rmonov. Millatimiz fidoyilari. - Guliston: GulDU, 2021 – 106 bet.
6. А.И.Аллаяров. Қатағон қурбонлари 1950-1990 Сирдарё вилояти мисолида. -Гулистон: ГулДУ, 2021. – 126 б.